

ҚУЁНЛАРНИ СУНЪИЙ УРУҒЛАНТИРИШ

¹Хидилов К.И., ²Бахридинов Ф.Б., ³Маманов Д.Ш., ⁴Юсупов О.Ю.

¹ҚСГМ директори

²қ.х.ф.ф.д.

³ҚСГМ (PhD) докторанти

⁴Свмитф (PhD) докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11438074>

Аннотация. Сунъий уруғлантиришнинг асосий афзаллиги шундаки, у табиий равишда уруғлантиришга қараганда насли эркак қуёндан кўп маротаба насл олишга имкон беради. Сунъий уруғлантиришни қўллаш натижасида хўжаликдаги мавжуд насли эркак қуёнлар сони камаяди, натижада озуқа сарфи тежалади, айрим касалликларни олди олинади ва иқтисодий самарадорлиги ошади.

Калитли сўзлар: она қуён, шароит, озиқлантириш, урчитилиш, наслчилик иши, қуён болалари, физиологик ҳолати,

Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини сунъий уруғлантириш ХХ-асрнинг чорвачилик соҳасидаги энг муҳим илмий-техник ютуқларидан биридир. Наслчилик тизимларининг эволюцияси туфайли сўнгги 10 йил ичида қуёнчилик ҳам жиддий ўзгаришларга дуч келди. Яхши ва изчил маҳсулотларни олиш учун унумдорликка таъсир этувчи омилларни назорат қилиш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу муҳим омиллар сунъий уруғлантиришнинг тобора оммалашиб боришига олиб келди.

Сунъий уруғлантиришнинг асосий афзалликлари:

- насли эркак қуёнлардан уруғ сотиб олиш имконияти;
 - насли эркак қуёнларни сақлаш харажатларини камайтириш (табиий жуфтлик билан, 8 та урғочи қуёнга 1 бош насли эркак қуён, сунъий уруғлантирилганда 50 та урғочи қуёнга 1 бош насли эркак қуён қўлланилади);
 - Қуёнчиликда ишлаб чиқариладиган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни режалаштиришни амалга ошириш имконияти яратилади;
- МДХ мамлакатларида ҳам қишлоқ хўжалик ҳайвонларини сунъий уруғлантириш оммалашиб бормоқда, аммо европа мамлакатларида бу жараён яхши йўлга қўйилган. Анъанавий уруғлантириш билан таққослаганда бу усулнинг афзалликлари қуйидагилар:
- қуёнларни уруғлантирилиши 90 % га етади;
 - бош сони жихатидан кам эркак қуёнлар билан барқарор авлод олиш имконияти ошади;
 - юқори қийматли ва максимал даражада ҳаётга лаёқатли қуён зотларини сақлаб қолиш;
 - сунъий уруғлантириш жараёнида бир вақтнинг ўзида бир неча ўнлаб урғочи қуёнларни уруғлантиришга имкон беради;
 - қуёнчиликда генетик материалнинг (сперма) доимий янгилашиши янги қуёнлар учун қўшимча харажатларсиз амалга оширилади;
 - сунъий уруғлантириш фасл ва бошқа омиллардан қатъий назар, маҳсулот олишнинг узлуксиз жараёнини яратишга имкон беради. Бундай уруғлантириш энг кам харажат билан юқори фойда олишга имкон беради.

1-расм.Қуёнларни сунъий уруғлантириш жараёни

Қуёнларни сунъий уруғлантириш уч босқичда амалга оширилади:

1. Уруғларни йиғиш. Ушбу босқичда эркак қуёдан махсус сунъий қин ёрдамида сперма олинади.
2. Спермани баҳолаш махсус лаборатория таҳлиллари билан амалга оширилади.
3. Урғочи қуёнларни уруғлантириш.

Сунъий уруғлантириш техникаси. Қуён панжаларини юқорига қўйиб, махсус курилмага ўрнатилади. Сперма шприц ёрдамида урғочи қуён кинига юборилади. Шприцнинг илиқ эканлигига ишонч ҳосил қилиш керак. Шприцни қинга тўлиқ узунликда киритгандан сўнг, уруғ юборилади. Бир неча дақиқадан сўнг урғочи қуённи қафасга қайтариб қўйиш мумкин.

Уруғлантириш. Қуёнларда овуляция ўз-ўзидан бўлмаганлиги сабабли, уруғлантириш пайтида овуляцияни қўзғатиш учун сунъий GnRH (gonadoreline 20 микрограмм, busereline 0,8 микрограмм) аналогининг мушак ичига киритилиши қўлланилади.

Эркак қуёдан биоматериал олиш. Донор сифатида соғлом, экстерьер жихатдан камчиликларсиз бўлган эркак қуёнлар танланади, улар ҳеч қандай патологиясиз, сурункали хасталикларсиз ва барча турдаги инфекцияларга чалинмаган бўлиши керак. Донорлар сифатида соф зотли, соғлом қуёнларни танланади, чунки биоматериалдан намуна олиш кўпинча қуёнларда ноқулайлик туғдиради, бу эса биоматериал миқдорига бевосита таъсир қилади. Донорларни танлашда 1 ёшдан 4 ёшгача ёш эркак қуёнлар танланади.

Дастлабки тайёргарлик. Ушбу босқичда улар учун зарур бўлган барча нарсаларни (қафас, биоматериал олиш учун идиш, сунъий қинлар ва бошқаларни) текшириш, шунингдек 70 % ли спиртли эритма ёки 1-2 % ли формалин эритмаси ёрдамида уруғ йиғиш учун идишни стерилизация қилинади.

Уруғ олишда қафасдаги урғочи қуённи эркак қуён қафасига олиб келиб қўйилади. Фаол кўпайиш даврида карама-қарши жинсдаги қуёнлар учун кучли сабаб бўлади, бу эса репродуктив тизимни уруғ ҳосил қилиш учун фаоллаштиради, шунинг учун эркак қуёндан биоматериал олаётганда тарқатиб бўлмайди. Биоматериал олиш учун идиш урғочининг орқа оёқлари орасига жинсий аъзоларга яқин жойда ўрнатилиши керак.

Уруғлик материални танлаш. Эркак қуён урғочи қуён билан жуфтлашишни бошлаганда, оператор идишни эҳтиёткорлик билан алмаштириши керак ва эркак қуён урғочи қуён билан жуфтлашгандан сўнг олинган уруғни тўкиб юбормасдан уни эҳтиёткорлик билан олади.

Наслли қуёнлардан олинган уруғлар лаборатория таҳлилидан ўтказилгандан сўнг уруғ сифатига қараб наслли қуёнлар танланади. Юқори сифатли уруғ кулранг-оқ ёки сариқ-

кулранг рангларнинг ёпишқоқлиги билан ажралиб туради. Текшириладиган уруғда бошқа ёд аралашмалар мавжуд бўлса бу уруғ қўлланишга яроқсиз ҳисобланади.

Шунга мувофиқ уруғ ўзига хос, доимий ҳидга эга бўлиши керак. Ўткир ёқимсиз ҳидга эга бўлган намуналар (айниқса бузилган) ишлатишга яроқсиз бўлади, чунки бу келажақдаги авлодга бевосита салбий таъсир кўрсатадиган ишлаб чиқариш тизимида патологик ўзгаришларни келтириб чиқаради.

Ушбу босқичда қуйидагиларни таҳлил қилинади: сперматозоидларнинг ҳаракатчанлиги ва уларнинг морфологик хусусиятлари;

- соғлом ва зарарланган ҳужайралар сони;
- сперма таркибидаги ҳар қандай аралашмалар мавжудлиги;
- спермани суюлтириш вақти;
- титр (1 мл суюқликдаги ҳужайралар сони).

Соғлом уруғ қуйидаги хусусиятларга эга:

- ҳужайраларнинг юқори концентрацияси 1 мл - камида 300 миллион;
- морфологик бир хиллик - патологияси бўлган ҳужайралар сони 5 % дан ошмаслиги керак;
- юқори ҳаётчанлик - ҳужайралар сони 80 % дан кам бўлмаслиги керак;
- юқори ҳужайралар фаоллиги - сперматозоидларнинг камида 60 % фаол тўғри чизиқли ва тартибли ҳаракатини кўрсатиши керак;
- уруғни тез суюлтириш - 60 сониядан кўп бўлмаган;
- уруғ таркибидаги лейкоцитларнинг паст концентрацияси - 1 % дан кўп бўлмаган;

Микроскоп остида тадқиқотлар "морозов столи" деб номланган махсус ускуналарда микроскопия учун кўзойнақлар тўплами ёрдамида амалга оширилади. Ушбу қурилма синовдан ўтган суюқликни ва унинг атрофини оптимал ҳарорат шароитида (38-40 °C) иситишни таъминлайди.

Суюқлик кўзойнақ орасидаги барча бўшлиқни тўлдириши керак, бу суюқлик ҳажмидаги ҳужайраларнинг эркин ҳаракатланишини осонлаштиради. Урғочи қуённинг бачадонига тўғридан-тўғри инъекция қилиш.

Селекция, саралаш ва синчковлик билан таҳлил қилингандан сўнг танланган уруғ намуналари урғочи қуён организмига киритишга тайёр бўлади. Агар уруғ намуналари урғочи қуёнларга киритиш бир неча кун ичида режалаштирилган бўлса, у махсус идишга ўтказилади ва музлатгичда 2-4 °C ҳароратда сақланади. Агар материални узок масофага ташиш керак бўлса, сперма "дюар идиши"да ташилади.

33-расм. (Дюар идиши)

Бу термос каби ички бўшлиқларга эга бўлган идиш. Бўшлиққа музнинг майда бўлақлари қуйилади, бу биоматериални 12 соат давомида сақлаш учун энг мақбул ҳароратга эришишга имкон беради.

Спермани урғочи қуён организмига киритишдан олдин концентранган уруғ олдиндан суюлтирилади сўнгра унинг зичлигига қараб суюқликларнинг қуйидаги суюлтирилиши қўлланилади:

- максимал - 1: 9
- ўртача - 1: 7

минимал 1:

Қуёнчилик учун жинсий хужайраларни фаоллигига таъсир кўрсатадиган махсус химоя эритмалари қўлланилади. Улар орасида энг афзаллари - шетсу эритмаси ва баутинанинг озукавий муҳити ҳисобланади. Шетсу эритмасини тайёрлаш учун 100 мл тоза дистирланган сувда эритилади:

Тухум сариғи - 10 мл;

Қурук сут - 10 г;

Тухум сариғи билан глицерин эритмаси - 2 мл;

Тухум сариғи билан глюкоза эритмаси - 5 мл;

Тухум сариғи билан натрийцитрат эритмаси - 3 мл.

Баутинанинг озукавий муҳити қуйидагилардан иборат:

Тоза дистирланган сув - 100 мл;

Тухум сариғи - 5 мл;

Натрийцитрат - 0,72 г;

Глюкол - 1,82 г

Сунъий уруғлантириш босқичлари. Сунъий уруғлантириш қуйидаги босқичлардан иборат: Уруғлантириш шприци ва бошқа ускуналар 70 % ли спиртли эритма ёки 2 %ли формалин эритмаси билан яхшилаб дезинфекция қилинади.

Бир нечта урғочи қуёнлар орасидан жуфтлашишга тайёр бўлганлари танланади. Овуляция бошланишининг асосий белгилари ташқи жинсий органларнинг қизариши ва шишиши, иштахаси бузилиши ва безовта бўлиши кузатилади.

Урғочи қуён текис ва ҳаракатсиз юзага ётқизилиб, теридан ёки бошқа материаллардан ясалган кенг камарлар билан маҳкамланади. Бундай ҳолда орқа оёқлари маҳкам ўрнатилиши керак.

Фурацилин эритмасига ботирилган кичик тампон ёрдамида урғочи жинсий аъзоларининг ташқи қисми дезинфекция қилинади.

Суялтирилган оз миқдордаги уруғ (0,2-0,3 мл) тоза ва дезинфекцияланган шприц билан йиғилади, унинг учи четидан кесилиб, 45 °C бурчак остида эгилади. Жараён самарадорлигини ошириш учун уруғ иссиқ сув ёрдамида 40 °C ҳароратгача қиздирилади.

Дастлабки тайёргарликдан сўнг уруғни ишлатиш мумкин. Бунинг учун оператор шприцни урғочининг жинсий аъзоларига эҳтиёткорлик билан киритилади ва суяқлик кескин равишда юборилади. Шундан сўнг, шприц силлиқ равишда тортиб олинади ва урғочи алоҳида қафасга қўйиб юборилади.

Уруғ йиғиш. Куй пайтида, урғочи қуён эркакнинг ёнига қафасга жойлаштирилади. Оператор қуённинг панжалари орасига чап қўл билан сунъий кинни ушлаб туради. Ишлатишдан олдин сунъий кин тахминан 40 °C - 42 °C ҳароратда сақланади, шунинг учун фойдаланиш пайтида унинг ҳарорати урғочи қуён қинининг нормал ҳароратига - 39 °C га тенг бўлади. Эвакуляция одатда урғочи қуённинг куйга келганидан сўнг содир бўлади.

Сифат назорати. Сперматозоидларнинг биологик сифатини назорат қилиш энг яхши эвакуляцияни танлаш орқали амалга оширилади: ранги марварид ок, миқдори 0,5 г ва ундан ортик. Сперма сийдик, кон, нажаси, пахмоқ билан аралашган бўлса ишлатилмайди. Агар спермани насли эркак қуёндан узоқ вақт сақлаш зарур бўлса, уруғ музлатилади.

Уруғни суялтириш. Уруғни 36 °C ҳароратда дистирланган сувда суялтирамик.

6 г суялтиргич - 100 мл дистирланган сувни ҳисоблаш 100 мл эритувчи - 200 доза сперма учун (200 урғочи қуён учун)

30 г + 500 мл - 1000 урғочи куён учун,
18 г + 300 мл - 600 урғочи,
12 г + 200 мл - 400 урғочи,
4,5 г + 75 мл - 150 урғочи,
3 г + 50 мл - 100 урғочи,
1,5 г + 25 мл - 50 урғочи,
0,7 г + 12,5 мл - 25 урғочи

Уруғни 1:10 нисбат билан суюлтиради. Сперматозоидларнинг фаоллиги ва концентрациясини микроскоп остида кўриб чиқилади, агар концентрацияси юқори бўлса суюлтиради, суюлтирилган спермани 18 °С ҳароратда термостатга қўйилади ва 72 соат давомида сақланади.

Хомиладорлик пайтида куён организми жуда кўп миқдорда қўшимча озик моддаларга муҳтож бўлади. Шунинг учун хомиладорлик аниқлангандан сўнг, урғочига маълум миқдорда витаминли, тўйимли озукалар ва тоза сув берилиши керак. Акс ҳолда, нотўғри озиклантириш натижасида наслда салбий патологик ўзгаришлар келиб чиқиши мумкин.

Сунъий уруғлантириш куёнчиликда замонавий ва оммабоп жараён бўлиб, фермер хўжалигининг хажмидан қатъий назар, куён маҳсулотларини олишнинг узлуксиз жараёнини йўлга қўйишни ҳамда арзон нархларда юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришга имкон яратади ва куёнчиликдан олинадиган умумий даромадни оширади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хидиров К.И., Баҳриддинов Ф.Б., Асраев У.Н., Мансуров О.М., Маманов Д.Ш. “Аҳоли ҳонадонларида куёнларга микроклим яратиш ва озиклантиришни ташкил қилиш бўйича” ТАВСИЯНОМА 2023
2. Хидиров К.И., Рузиев Р.И., Юлдашев Д.К. “Фермер хўжаликларида куёнларни боқиш технологияси” номли мақола «Chorvachilik va naslchilik ishi» ж. №-4. Тошкент 2022 й.
3. Рузиев Р.И., К.И.Хидиров “Турли зотлардаги куёнларнинг ўсиши, ривожланиши ва гўшт маҳсулдорлиги” Илм-фан тараққиётида замонавий методларнинг қўлланилиши мавзусидаги илмий онлайн конференция тўплами 2022 йил 27-июнь, 24-(06)-сон.
4. Хидиров К.И., Баҳриддинов Ф.Б. “Ранняя случка и продуктивность молодых самок” “Journal of new century innovation ” interanational interdisciplinary research journal. 22.06.2022
5. Хидиров К.И., Рузиев Р.И., Юлдашев Д.К. “Фермер хўжаликларида куёнларни боқиш технологияси” номли мақола «Chorvachilik va naslchilik ishi» ж. №-4. Тошкент 2022 й.